

STUDY OF THE INFLUENCE OF THE THERMAL FIELD GENERATED BY THE UNDERLYING SURFACE ON THE DISPERSION OF PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE OF OPEN-PIT MINES AND QUARRIES

Plamen Savov, Hristian Tsankov, Maiya Vatzkitcheva, Milena Begnovska, Nikolay Kolev, Stanislav Topalov

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia

ABSTRACT. The process of extracting minerals in open pit mines is almost always associated with the emission of considerable amounts of particulate matter. Under certain weather conditions, these fine particles can disperse in significant concentrations far from the source. However, high levels of contamination are predominantly observed primarily in the mine atmosphere. The experiment discussed in this report was conducted in an open-pit coal mine in the area of the town of Pernik. The aim of the work is to investigate the influence of convective ventilation processes in open pit mines and quarries depending on the specifics of the thermal field of the underlying surface. The parameters and evolution of this field depend mainly on three factors: the meteorological situation, the geometry, and the thermodynamic parameters of the underlying surface of open pit mines and quarries. The work compares the dispersions of particulate matter in the mine area and over a flat area. The study shows that the shape of the underlying surface significantly changes the type of thermal field and causes different intensity and power of particle dispersion in the atmosphere. This, in turn, leads to more difficult ventilation of the atmosphere in the mine and is a prerequisite for exceeding concentrations above the maximum permissible standards, especially during meteorological situations leading to stagnation of atmospheric movements.

Key words: particulate matter, dispersion, open pit mines, thermal field.

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ТЕРМИЧНОТО ПОЛЕ, ГЕНЕРИРАНО ОТ ПОДЛОЖНАТА ПОВЪРХНОСТ, ВЪРХУ ДИСПЕРСИЯТА НА ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРАТА НА ОТКРИТИ РУДНИЦИ И КАРИЕРИ

Пламен Савов, Християн Цанков, Майя Вацкичева, Милена Бегновска, Николай Колев, Станислав Топалов

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София

РЕЗЮМЕ. Процесът на добив на полезни изкопаеми от откритите рудници почти винаги е свързан с емисията на значителни количества фини прахови частици. При определени метеорологични условия тези частици могат да се разпространят със значителна концентрация далеч от източника. Най-често обаче високи нива на замърсяване се наблюдават основно в атмосферата на рудника. Дискутираният в доклада експеримент е проведен в открит рудник за добив на въглища в района на гр. Перник. Целта на работата е да се изследва влиянието на процесите на конвективно проветряване на открити рудници и кариери в зависимост от спецификата на термичното поле на подложната повърхност. Параметрите и еволюцията на това поле зависят основно от три фактора – метеорологичната ситуация, геометрията и термодинамичните параметри на подложната повърхност. В работата е направено сравнение между дисперсиите на фини прахови частици в района на рудника и над равнинна местност. Показано е, че формата на подложната повърхност в рудника съществено променя вида на термичното поле и предизвиква различна по интензитет и мощност дисперсия на частиците в атмосферата. Това от своя страна води до по-трудно проветряване на атмосферата и е предпоставка за надвишаване на концентрациите над пределно-допустимите норми – особено по време на метеорологични ситуации, водещи до стагнация на атмосферните движения.

Ключови думи: прахови частици, дисперсия, открити рудници, термично поле.

Въведение

Минно-добивните и преработвателни комплекси емитират значителни количества фини прахови частици в атмосферата както на самите предприятия, така и в тази на околните райони. Това засяга работещите в откритите рудници/мини и населението на близко разположените поселища чрез високи концентрации на аерозолни замърсители. Основните дейности, генериращи големи количества прах в откритите разработки, са пробивните, взривните, товаро-разтоварните, транспортните (Chen et al., 2015, Zhao et al., 2021) и преработвателните (ако се извършват на място). Наблюдават се и случаи на спонтанно запалване на въглищата (Murzin and Gorlenko, 2021), при което се отделя серен диоксид с опасна концентрация, но това не е тема на настоящата публикация.

За да се установят естествените процеси, свързани с метеорологичните условия, водещи до превишаване на допустимите норми по отношение на количествата ФПЧ, е важно да се изследват факторите, подпомагащи и/или възпрепятстващи конвективното проветряване на откритата мина. Един от тези фактори е термичното поле на подложната повърхност. Параметрите и еволюцията на

това поле зависят основно от метеорологичната ситуация, геометрията и термодинамичните параметри на повърхността. Значимостта на тези фактори е изследвана и представена в множество научни публикации (Cuifeng et al, 2022, Kia et al., 2021, Тимофеева и др., 2020, Li et al., 2023).

Експеримент

Дискутираният в публикацията експеримент е проведен в открит мина за добив на въглища в района на гр. Перник на 25.06.2024 г. Метеопараметрите, които са изследвани, са температура и относителна влажност на въздуха, скорост и посока на вятъра, атмосферно налягане и слънчева радиация. Геометрията и нагряването на проучвания участък са определени чрез ортофото и термографско дистанционно заснемане с помощта на дрон.

За открояване на особеностите на терена на рудника, които влияят върху концентрацията на ФПЧ, е направено сравнение между дисперсиите на частиците в рудника и над равнинна местност.

Място на провеждане

Измерванията са проведени в участък „Брикетна фабрика“, който се намира в централната част на Пернишкия въглищен басейн (Фиг. 1).

Фиг. 1. Общ изглед на участък „Брикетна фабрика“

От източната и северната страна граничи с рекултивирани терени, на юг са разположени залесени насипища, а на запад граничи със земеделски имоти. Участъкът е разположен в район „Брикетна фабрика“, източно от пътя Перник – Брезник. Районът заема площи в землищата на с. Дивотино и гр. Перник. Граничи с квартал „Стара чешма“ и отстои на около осемстотин метра от кв. „Проучване“.

Въглищата, които се добиват от находище „Пернишки въглищен басейн“, се определят като блестящи кафяви с предимно ивичеста структура. Покриващите скали са изградени главно от меки и по-плътни глинести мергели и глинести шисти. На места има малки количества отпадъчен продукт от производството на бившата „Брикетна фабрика“ – шлам.

За ортофото и термографско заснемане е избрана зона с югозападно изложение, разположена в периферията на рудника (звездата на фиг. 1). Повърхността на зоната е заснета с термовизионната камера на дрона в три последователни мисии през около час. Допълнително са направени обзорни термографски заснемания на целия рудник. Подробности за мисиите са обобщени в Таблица 1.

Метеопараметрите и концентрациите на ФПЧ са измерени в същия район (звездата на фиг. 2).

Фиг. 2. По-едър план на експерименталния район (долу вдясно се виждат автомобилите на групата)

По време на мисиите не са използвани наземни контролни термометрични точки за калибрация на аеротермографските данни. За целта е използван автокалибрационният алгоритъм на термовизионната

камера. Получените по този начин стойности за температурите са относителни, но интервалните разлики – постоянни.

Таблица 1. Мисии на дрона

Мисия	Начало	Край	Изображения
I	8:51	9:03	310
II	9:45	9:53	198
III	10:36	10:44	204

Използвани уреди и инструменти

Дистанционното наблюдение на изменението на топлинното излъчване на минния скат е извършено с помощта на дрон DJI Mavic 3T Enterprise. Квадрокоптерът Mavic 3T RTK на DJI е безпилотен, дистанционно управляван, професионален летателен апарат с термокамера. С механичен затвор, хибридно увеличение 56x, 640x512px термокамера, RTK модул за прецизност до сантиметър и продължително време за полет, Mavic 3T е изключително ефективен за картографиране, наблюдение и дистанционно изследване на различни обекти.

Уредите за метеорологични измервания и за определяне на концентрациите на ФПЧ са използвани и в други проучвания на колектива. Характеристиките на многофункционалната метеостанция PCE-FWS 20-1 и на лазерните броячи на частици (шестканален PC 200 Trotec и двуканален BQ 20 Trotec) могат да се видят в (Vatzkitcheva et al., 2023).

Резултати и дискусия

Обработка на термограмите

Данните от летателните мисии на дрона са трансформирани в термални геотифове, които са обработени със софтуер за автоматична триизмерна фотограметрия с цел създаване на интегрален повърхнинен модел на заснетия участък. Като краен резултат са генерирани цифрови повърхнинни модели (DSM) на повърхността на изследвания участък с вградени относителни стойности на повърхностната температурна радиация в момента на заснемането.

Температурния диапазон на обзорните термограми е ограничен в интервала 20°C – 40°C. Допълнително са зададени стойности за условна височина на полета >25 m, влажност 96%, излъчвателна способност 0,95 и отразена температура 54°C.

Метеорологични данни

На следващите няколко фигури (3 – 6) са представени данните от еволюцията на метеорологичните параметри в атмосферата на открития рудник. На фиг.3 е показан ходът на температурата и относителната влажност. Вижда се, че в интервала на измерване от 9:00 до 11:00 часа температурата нараства от 24 до около 27 градуса, а относителната влажност – спада с около 10%.

Данни за посоката и скоростта на вятъра са представени на фиг. 4. В интервала на измерване се вижда, че вятърът има почти постоянна посока с ориентация от запад – северозапад, а скоростта му е променлива и е в диапазона 1 – 7 m/s. Атмосферното налягане (фиг. 5) остава почти без промяна в разглеждания период, като е в диапазона от 934,5 до 935 hPa.

Фиг. 3. Температура и относителна влажност на въздуха

Фиг. 4. Скорост и посока на вятъра

Фиг. 5. Атмосферно налягане

Еволюцията на слънчевата радиация в периода на измерване е показана на фиг. 6. Вижда се, че в рамките на около 2,5 часа радиацията нараства от 250 до 900 W/m².

На фиг. 7 са представени данните за вертикалния профил на температурата на въздуха в слоя от повърхността на земята до около 50 m височина. Видът на профилите предполага наличието на развита термична турбулентност. Вижда се, че приземните слоеве се затоплят значително по-бързо от тези във височина.

Фиг. 6. Слънчева радиация

Фиг. 7. Вертикални профили на температурата на въздуха

Температурата на въздуха при земята се променя с повече от 7 градуса за периода на измерване, докато на 50 m температурата нараства само с около 4 градуса.

Първото изображение е направено около 9:00 (Мисия I), второто – около 9:50 (Мисия II) и третото – около 10:40 часа (Мисия III).

На изображенията ясно се вижда повишаването на температурата на повърхността на склона с напредване на деня. По-топлите участъци са представени с по-тъмен цвят. Първоначално температурата на скалите от повърхността на склона е била около 28 – 29 градуса, а след около 2 часа тя достига 35 – 36 градуса.

На следващата фигура 8 са представени термичните карти на част от северните склонове на рудника.

Числена и масова концентрация на ФПЧ

Информация за еволюцията на числената концентрация на фините прахови частици в атмосферата на рудника е дадена на фиг. 9 - 11. На първата графика е представено развитието във времето на най-фината фракция PM 0,3 (частици със среден аеродинамичен диаметър 0,3 микрона).

Вижда се, че техният брой се променя в интервала от 10⁵ до около 1,8.10⁵ частици на литър въздух.

Фиг. 8. Термографски изображения с изглед към изследвания участък

Фиг. 9. Числена концентрация на PM 0.3

Концентрацията на частиците от средната фракция (PM 2,5) варира в диапазона от 100 до 400 (фиг. 10), а тази на едромасабните прахови частици се движи в интервала от 10 до около 80 частици на литър въздух (фиг. 11).

Масовата концентрация на частиците в периода на измерване (фиг. 12) е в рамките на няколко микрограма на кубичен метър въздух за фината фракция (PM 2,5) и около 15 микрограма за грубодисперсната част (PM 10).

Фиг. 10. Числена концентрация на PM 2.5

Фиг. 11. Числена концентрация на PM 10

Фиг. 12. Масова концентрация на PM 2.5 и 10

Анализ на експерименталните резултати

През периода на измерване преобладава ясно и слънчево време. Нарастването на слънчевата радиация в диапазона от около 300 до 900 W/m² предизвиква нагряване на повърхността на склоновете в района от 28 до над 35 °C. Ако се приеме, че денонощните колебания на температурата проникват на около 0,5 метра в дълбочина, при тази скорост на нагряване следва, че топлинния капацитет на скалите е около 850 J/kg.K.

Нагряването на повърхността на рудника води до постепенното нагряване на въздуха в неговия обем. Първоначалната разлика между температурата на земната повърхност в началото на експеримента и прилежация

слой въздух е около 4 градуса, като към обяд тя достига до около 10 градуса. Това дефазиране се дължи на факта, че значителна част от топлината на скалите отива за формиране на вертикални топлинни потоци, които от своя страна нагряват по-високите слоеве въздух (фиг. 7). Вертикалните профили на температурата показват, че за около 2 часа слоевете въздух на височина около 50 m достигат температурата на приземния слой. Цялата тази енергия на падащата слънчева радиация води до формиране на т. нар. конвективна схема на циркулация (Никитин и Битколов, 1975). За нея е характерно формирането на плавни възходящи въздушни потоци от топъл въздух, изкачващи се нагоре по склоновете на рудника (фиг. 13).

Фиг. 13. Конвективна схема на проветряване

Скоростта на възходящия поток се определя от интензивността на нагряване на съответния борд, неговия ъгъл на наклон и от минералния състав. Ориентировъчно скоростта на възходящите въздушни потоци може да бъде пресметната по формулата (Бересневич и др., 1990).

$$v = 0,06 \sqrt{g(H - h) \left(\frac{t_n}{t_b} - 1 \right) \sin \alpha},$$

където H е дълбочината на кариерата, h е височината на точката над дъното, за която се изчислява скоростта, t_n е температурата на повърхността на склона, t_b е температурата на въздуха на повърхността на кариерата, α е ъгълът на наклона на съответния склон.

При заместване на съответните параметри на рудника и съответните температури в уравнението за скоростта на потоците по склона в началото на експеримента се получават скорости от около 0,2 – 0,3 m/s, като в края на измерванията скоростта нараства до едва 0,5 – 0,6 m/s. Тези стойности са твърде малки за да се наблюдава ясно изразена конвективна схема.

Експерименталните изследвания са показали, че ако скоростта на повърхността на рудника е над 2 – 3 m/s, споменатата по-горе конвективна схема се размива и се формира т. нар. правопоточна схема на проветряване на атмосферата (фиг. 14). В нашият случай след 9:30 часа скоростта на вятъра, измерена от метеорологичната станция е в диапазона 3 – 7 m/s. Следователно може да се твърди, че наблюдаваната схема е правопоточна, като посоката на вятъра е с преобладаваща западна компонента, докато, ако беше се оформила конвективната схема, посоката на вятъра трябва да бъде в случая с преобладаваща североизточна компонента – което не се наблюдава.

Множеството експериментални изследвания са показали, че обикновено сутрин, след изгрева на слънцето, започва развитието на конвективен слой на смесване в атмосферата, който от своя страна води до намаляване на концентрацията на фините прахови частици. На фиг. 14 са представени графиките на еволюцията на PM 2 измерени в

град София за три различни летни дни. Ясно се вижда тенденцията на промяна в концентрацията, като в периода на измерване тя намалява 2 -3 пъти.

Фиг. 14. Правопоточна схема на проветряване

Въпреки наличието на сравнително силен фонов вятър и отсъствието на приземна температурна инверсия (фиг. 7) в атмосферата на рудника се поддържа почти еднаква във времето концентрация на броя на фините прахови частици и при трите фракции (Фиг. 9 – 11). Разликата между вида на еволюция на концентрацията на праховите частици в района на град София (фиг. 15) и тази в рудника в района на град Перник би могла да се дължи основно на два фактора. От една страна, теренът в София е сравнително равнинен, докато в рудника е силно пресечен. Това значително възпрепятства разсейването на примесите и изчистване на атмосферата с напредването на деня. От друга страна, на около 20 – 30 метра от района на измерване беше разположен път по който на всеки 5 – 6 минути минаваха товарни камиони, които извозваха изкопаните по-долу възглища. Това се явява допълнителен и постоянен източник на аерозол.

Важно е да се отбележи, че въпреки по-слабата възможност за проветряване на атмосферата на рудника в района на гр. Перник и поддържането на почти еднаква концентрация, по абсолютни стойности тази концентрация в началото на деня е около 2 пъти по-ниска от тази в гр. София (фиг. 15), като стойностите в двата разглеждани района се изравняват едва около обяд.

Фиг. 15. Числена концентрация на PM 2 за град София

Поведението при масовата концентрация наподобява това в района на град (равнинен терен). От фигура 12 се вижда, че тя намалява около 2 пъти. Това би могло да се дължи на факта, че с напредване на деня и развитието на термичната и динамична турбулентност преобладаващото количество фини прахови частици, които се емитират по-интензивно и се задържат по-дълго в атмосферата са с по-ниска плътност от тези в началото.

Изводи

На базата на анализа на наличните експериментални данни от проведения експеримент в атмосферата на открития рудник за въглища в района на гр. Перник могат да се направят следните изводи:

- Въпреки наличието на интензивна слънчева радиация се наблюдава сравнително бавно затопляне на въздуха във височина. Причината е, че значителна част от топлинната енергия се изразходва за формиране на приземни потоци топъл въздух, издигащи се по склоновете на рудника (конвективна схема). Тези потоци отнемат съществена част от дебита на вертикалната термична турбулентност и забавят скоростта на затоплянето на въздуха във по-високите слоеве.
- За разлика от равнинната градска зона, аерозолната концентрация на броя фини прахови частици в атмосферата на рудника остава почти постоянна с напредването на деня. Причината за тази разлика се дължи основно на орографията на терена на рудника – силно пресечена местност, която възпрепятства дисперсията на аерозола.
- Намаляването на масовата концентрация на фините прахови частици навежда на мисълта, че с напредването на деня в атмосферата на рудника започват да преобладават все повече фини прахови частици с по-ниска плътност.

Благодарности

Провеждането на експерименталната кампания беше финансово обезпечено от средствата по Договор ГПФ 1256/01.04.2025 г. към НИС-МГУ.

Литература

Бересневич, П., Михайлов В., Филатов С., 1990. Аэрология карьеров, Москва, Недра.

Никитин В., Битколов Н., 1975. Проветривание карьеров. Москва, Недра.

Тимофеева Ю.В., Суксова С.А., Долкан А.А., Попов Е.В., (2020) Способы проветривания карьеров. Вестник Евразийской науки, том 12, №6. Software Maintenance, 2-6 October 2002, Montreal, Canada (pp. 120–129). doi xxx (if available)

Chen J., Jiang Z., Wang M., (2015). Numerical simulation and experimental research on dust concentration distribution in belt conveyer roadway. *Journal of Hunan University*, 42.6: 127-134.

Cuifeng D., Wang J., Wang Y. (2022). Study on environmental pollution caused by dumping operation in open pit mine under different factors. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, Vol: 226, p. 105044. doi.org/10.1016/j.jweia.2022.105044

Kia, S., Flesch, T.K., Freeman, B. S., Aliabadi, A. A., (2021). Atmospheric transport over open-pit mines: The effects of thermal stability and mine depth. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, Vol: 214, p. 104677. doi.org/10.1016/j.jweia.2021.104677

Li, L., Zhang, R., Li, Q. et al., (2023). Multidimensional spatial monitoring of open pit mine dust dispersion by unmanned aerial vehicle. *Sci Rep* 13, p. 6815. doi.org/10.1038/s41598-023-33714-x

Murzin, M. A., Gorlenko, N. V. 2021. Pollutant emission from fires at open-pit coal mines. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 808 012022. doi 10.1088/1755-1315/808/1/012022

Zhao X., Zhao X., Han F., Song Z., Wang D., Fan J., Jia Z., Jiang G. (2021). A research on dust suppression mechanism and application technology in mining and loading process of burnt rock open pit coal mines. *Journal of the Air & Waste Management Association* 71. 12: 1568–1584. doi:10.1080/10962247.2021.1979123

Vatzkitcheva, M, Savov, P., Kolev, N., (2023). Specifics of particulate matter dispersion in the atmosphere of a clay quarry. *Journal of Chemical Technology and Metallurgy*, 58, 4, 749-755.